

Fin de las Matematicas

Autor: Kaoru Aguilera Katayama

Fecha 6 de abril de 2026

Definamos una regla de 1 cm , esto es 1 unidad de cm, ahora si lo dividimos en 2 seria 2 unidades "a" que serian 1 cm en total cada uno mide 0.5 cm.... asi si siguiéramos llegaríamos infinitas unidades phi que serian 1 cm en total , cada uno mide 0 centímetros por que la medida de la unidad va 1 cm , 0.5 cm, 0.25 , y esto al límite a infinito converge a 0 , por lo tanto en infinitas unidades $\phi = 1$, phi seria la medida de unidad asi que por que converge a 0 seria 0 , por lo tanto seria infinitas unidades $0 = 1$, por lo tanto seria infinito $\ast 0 = 1$, este resultado puede tener varios resultados ejemplo en En teoría de la medida, seria infinito $\ast 0 = 0$, pero vimos anteriormente que infinito $\ast 0 = 1$ por el calculo inicial y por que la misma expresion da 0 y 1 , en este caso $1=0$, pero intentemos de otra medida, en el segundo caso seria infinito $\ast 0$ indeterminado , entonces infinito $\ast 0$ =indeterminado=1 , entonces 1 es indeterminado y por principio de explosion entonces todas las matematicas son indeterminadas, en el tercer caso seria que infinito $\ast 0 =$ límite indeterminado = 1 , de modo de que por principio de explosion **Cualquier número sería igual a cualquier número. De modo de que vimos que no es una falla de calculo, por que tratamos de explicarlo de las 3 unicas maneras de representar esa ecuacion y todos esos llevan a que las matematicas se rompan por lo tanto las matematicas se rompen irremediabilmente por inconsistencia.**